

TÍTULO: USO DO BANHEIRO: PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS

DOI: 10.5281/zenodo.17842076

AUTORES: MELISSA MEDEIROS BRAZ, SABRINA ORLANDI BARBIERI, MAIARA PETRI DA SILVEIRA, ELOISA DOS SANTOS VIEIRA, ARON FERREIRA DA SILVEIRA

INTRODUÇÃO: O AMBIENTE ESCOLAR INFLUENCIA DIRETAMENTE OS HÁBITOS MICCIONAIS DAS CRIANÇAS. ACESSO RESTRITO, FALTA DE HIGIENE OU AMBIENTES INADEQUADOS PODEM LEVAR À POSTERGAÇÃO DA MICÇÃO, RETENÇÃO URINÁRIA E EPISÓDIOS DE INCONTINÊNCIA, GERANDO CONSTRANGIMENTO E PREJUÍZO À AUTOESTIMA. **OBJETIVO:** DESCREVER A PERCEPÇÃO DE ESCOLARES DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS QUANTO AO USO DO BANHEIRO. **MÉTODO:** ESTUDO OBSERVACIONAL, DESCRITIVO, REALIZADO POR MEIO DE QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO APLICADO EM CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS, MATRICULADAS EM ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DE UMA CIDADE DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL. O INSTRUMENTO INCLUIU VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS, FREQUÊNCIA DE USO DO BANHEIRO ESCOLAR, MOTIVOS PARA EVITAR SUA UTILIZAÇÃO, POSSIBILIDADE DE IR SEMPRE QUE NECESSÁRIO, EPISÓDIOS DE PERDA URINÁRIA E SENTIMENTOS ASSOCIADOS, AVALIADOS EM ESCALA LIKERT DE 1 A 5 (MAIOR VALOR = MAIOR CONSTRANGIMENTO). OS DADOS FORAM ANALISADOS DE FORMA DESCRITIVA, EM FREQUÊNCIAS ABSOLUTAS E RELATIVAS. **RESULTADOS:** FORAM AVALIADAS 23 CRIANÇAS, 47,83% MENINOS E 52,17% MENINAS, MÉDIA DE IDADE DE $7,13 \pm 1,52$ ANOS. QUANTO À ESCOLA, 39,13% FREQUENTAVAM ESCOLA PRIVADA, 26,09% PÚBLICA E 34,78% NÃO INFORMARAM. NA REDE PRIVADA, 75% UTILIZAVAM O BANHEIRO E 25% NÃO, JUSTIFICANDO POR SUJEIRA OU OUTROS MOTIVOS NÃO ESPECIFICADOS; 37,5% RELATARAM NÃO TER AUTORIZAÇÃO DOS PROFESSORES PARA IR SEMPRE QUE DESEJAVAM. NA PÚBLICA, 83,33% USAVAM O BANHEIRO E 16,67% NÃO, TAMBÉM POR OUTRO MOTIVO. NO TOTAL DA AMOSTRA, 34,78% RELATARAM EPISÓDIOS DE PERDA URINÁRIA NO AMBIENTE ESCOLAR; A MAIORIA ASSOCIOU ESSES EPISÓDIOS A SENTIMENTOS DE TRISTEZA OU CONSTRANGIMENTO, COM ESCORES ≥ 3 . DENTRE ESSAS CRIANÇAS, 37,5% APRESENTAVAM SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR (STUI) E 62,5% NÃO. **CONCLUSÃO:** FATORES ESTRUTURAIS, ORGANIZACIONAIS E EMOCIONAIS INFLUENCIAM A DECISÃO DA CRIANÇA DE UTILIZAR OU NÃO O BANHEIRO ESCOLAR, RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA DE ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS E DE MELHORIAS NO AMBIENTE FÍSICO E PEDAGÓGICO PARA FAVORECER HÁBITOS MICCIONAIS SAUDÁVEIS E REDUZIR SITUAÇÕES DE CONSTRANGIMENTO INFANTIL.

PALAVRAS-CHAVE: ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA; TREINAMENTO NO USO DE BANHEIRO; CRIANÇAS; ESCOLAS.